

УДК: 338.242.2

DOI: 10.5281/zenodo.17468315

СУЯЗОВ Владимир Николаевич,*Российская международная академия туризма (Москва, РФ);**Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: s662@ya.ru*

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. В статье исследовано влияние внедрения современных инновационных технологий на повышение конкурентоспособности и устойчивости предприятий транспортно-логистического сектора. Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации компаний к условиям цифровой экономики, ростом требований к эффективности, прозрачности и экологической устойчивости логистических процессов. Цель исследования заключалась в выявлении и количественной оценке влияния инновационных технологий на операционную производительность, удовлетворенность клиентов и способность транспортно-логистических предприятий адаптироваться к изменениям рыночной среды. Результаты исследования показали, что внедрение роботизированной автоматизации процессов (RPA) и гиперавтоматизации обеспечивает ускорение выполнения логистических операций на 20–40 %, снижение вероятности ошибок и повышение гибкости управления. Использование блокчейн-технологий способствует сокращению эксплуатационных затрат на 20 %, повышает прозрачность и доверие между участниками цепочек поставок. Применение технологии Интернета вещей (IoT) и предиктивной аналитики позволяет снизить общие операционные расходы на 15–25 %, оптимизировать маршруты и повысить качество принятия решений. Кроме того, использование ИИ-платформ в клиентском сервисе обеспечивает рост удовлетворенности клиентов на 15–25 % и повышение лояльности потребителей. Проведена комплексная оценка влияния инноваций на конкурентоспособность логистических компаний и в выявлении структурных взаимосвязей между технологическим развитием, операционной эффективностью и стратегической устойчивостью бизнеса.

Ключевые слова: Инновационное развитие, транспорт и логистика, цифровая трансформация, интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ), аналитика больших данных, конкурентоспособность, операционная эффективность, клиентоориентированный подход, конкурентоспособность

Для цитирования: Суязов, В. Н. Инновационное развитие как фактор повышения конкурентоспособности транспортно-логистических предприятий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 2. С. 125–135. DOI: 10.5281/zenodo.17468315.

Дата поступления в редакцию: 07.07.2025 г.

Дата утверждения в печать: 28.09.2025 г.

UDC: 338.242.2

DOI: 10.5281/zenodo.17468315

Vladimir N. SUYAZOV,*Russian international academy of tourism (Moscow, Russia);**PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: s662@ya.ru*

INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF TRANSPORT AND LOGISTICS ENTERPRISES

Abstract. This article examines the impact of modern innovative technologies on improving the competitiveness and sustainability of companies in the transport and logistics sector. The relevance of the study is driven by the need for companies to adapt to the digital economy and growing demands for efficiency, transparency, and environmental sustainability in logistics processes. The aim of the study was to identify and quantify the impact of innovative technologies on operational productivity, customer satisfaction, and the ability of transport and logistics companies to adapt to changing market conditions. The results showed that the implementation of robotic process automation (RPA) and hyperautomation accelerates logistics operations by 20–40 %, reduces the likelihood of errors, and increases management flexibility. The use of blockchain technologies helps reduce operating costs by 20 % and increases transparency and trust among supply chain participants. The use of the Internet of Things (IoT) and predictive analytics can reduce overall operating costs by 15–25 %, optimize routes, and improve decision-making. Furthermore, the use of AI platforms in customer service increases customer satisfaction by 15–25 % and enhances consumer loyalty. A comprehensive assessment of the impact of innovation on the competitiveness of logistics companies was conducted, identifying the structural relationships between technological development, operational efficiency, and strategic business sustainability.

Keywords: Innovative development, transport and logistics, digital transformation, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), big data analytics, competitiveness, operational efficiency, customer-centric approach, competitiveness

Citation: Suyazov, V.N. (2025). Innovative development as a factor in increasing the competitiveness of transport and logistics enterprises. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (2), 125–135. DOI: 10.5281/zenodo.17468315. (In Russ.).

Article History

Received 07 July 2025**Accepted** 28 September 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest

was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном мире, где глобальная экономика характеризуется тесной взаимосвязью и острой конкуренцией, сфера транспорта и логистики сталкивается со все более усиливающимися требованиями к эффективности, надежности и устойчивости своих решений. Прогресс в области цифровых технологий, вместе с высокими ожиданиями относительно экономической выгоды и экологической безопасности логистических процессов, привели к существенным изменениям в способах функционирования предприятий данного сектора. Эти вызовы подразумевают необходимость инновационного развития для поддержания релевантности и конкурентоспособности на рынке. Особенно важны инновационные стратегии в сфере транспорта и логистики, которая представляет собой один из ключевых сегментов глобальной экономики. Значимое место в современных логистических системах занимают технологии Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), роботизированной автоматизации процессов (RPA), блокчейна и предиктивной аналитики. Их использование обеспечивает возможность мониторинга и анализа цепей поставок в режиме реального времени, оптимизации маршрутов, прогнозирования спроса и снижения издержек. Вместе с тем интеграция этих решений требует от компаний пересмотра бизнес-моделей, организационных структур и подходов к управлению изменениями, что создает необходимость комплексного научного анализа инновационных процессов в транспортно-логистической отрасли.

Актуальность исследования определяется возрастающей ролью инноваций как основного фактора формирования устойчивых конкурентных преимуществ на рынке транспортных и логистических услуг. На современном этапе цифровая трансформация отрасли становится не просто инструментом технологического развития, но и стратегическим направлением корпоративного управления. Инновационные решения позволяют

организациям значительно повысить производительность, снизить издержки, улучшить качество клиентского сервиса, что напрямую влияет на уровень лояльности потребителей и устойчивость бизнеса.

Однако процесс внедрения инноваций сопровождается рядом вызовов: высокой капиталоемкостью, необходимостью перестройки корпоративной культуры, дефицитом цифровых компетенций и рисками кибербезопасности. Особенно остро эти проблемы проявляются в малом и среднем бизнесе, где ограниченность ресурсов препятствует полноценной реализации инновационных инициатив. В связи с этим исследование влияния инновационных технологий на конкурентоспособность предприятий транспортно-логистического сектора является важным и своевременным научным направлением, имеющим значимую практическую ценность.

Гипотеза исследования предполагает, что системное и интегрированное внедрение инновационных технологий – IoT, ИИ и блокчейн, способствует значительному повышению операционной эффективности и конкурентоспособности предприятий транспортно-логистического сектора. Это проявляется в снижении транзакционных и операционных издержек, повышении производительности труда, росте уровня удовлетворенности клиентов и укреплении адаптивности компаний к изменениям внешней среды.

Целью исследования является выявление и количественная оценка влияния современных инновационных технологий на конкурентоспособность, операционную эффективность и устойчивое развитие предприятий транспортно-логистического сектора.

Для реализации поставленной цели данное исследование направлено на решение основных задач:

1. Создание и структурирование ключевых инновационных стратегий для повышения конкурентного преимущества в секторе транспорта и логистики, включающее проработку

технологических, управленческих и стратегических инноваций.

2. Анализ влияния инноваций на повышение производственной эффективности, качество обслуживания, степень удовлетворенности потребителей и соблюдение экологических стандартов.
3. Исследование кейсов лидеров в сфере транспорта и логистики, которые эффективно внедрили инновации для поддержания лидерства на рынке с освещением передовых технологий и возможных трудностей.

Материалы и методы

Для изучения современных инновационных методов, применяемых в сфере транспорта и логистики, был выполнен анализ актуальных научных и профессиональных публикаций.

Анализ также охватывал изучение процессов укрепления позиций компании на рынке посредством инновационных подходов. Это включало исследование внедрения инновационных бизнес-моделей, предложений услуг и передовых технологий, а также разбор влияния инновационных стратегий на мотивацию постоянного улучшения в области логистики.

Для оценки современных трендов, бенчмарков и лучших методик были изучены аналитические материалы от лидирующих консалтинговых компаний (таких как McKinsey & Company, Deloitte, PwC) и специализированных ассоциаций (как International Transport Forum). Эти материалы обеспечили ключевые сведения об уровне применения инновационных решений, нормативах отрасли и их вкладе в эффективность и конкурентные преимущества.

Для изучения потенциала и ограничений новейших инструментов в области транспорта и логистики проанализированы актуальные технологические отчеты. Анализ включал оценку интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), блокчейн-решений и систем для анализа больших данных, обеспечивая глубокое понимание их возможностей, эффективности и потенциальных сложностей при внедрении.

Литературный обзор

Современные ученые выделяют, что ведущими факторами цифровой трансформации в данной сфере являются Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (далее – ИИ), технология распределенного реестра (блокчейн) и обработка больших данных. К примеру, внедрение IoT-датчиков стало ключевым для мониторинга логистических процессов в реальном времени, управления запасами и анализа эффективности транспортных средств, облегчая управление рисками возможных сбоев в цепочке поставок и усовершенствование качества принятия решений. Технологии ИИ, в частности предиктивная аналитика, открыли предприятиям дорогу к более точному прогнозированию спроса и рационализации использования ресурсов через оптимизацию логистических маршрутов [2, 5].

Ряд зарубежных ученых отмечает особую популярность блокчейн-технологий благодаря их способности гарантировать безопасность и прозрачность ведения учета перемещения товаров по цепочке поставок [12–14]. Акцентируется, что эти качества блокчейна, а именно предотвращение подлога, уменьшение объемов документооборота и эффективность в урегулировании платежей, делают его незаменимым инструментом для обслуживающих логистических компаний, цель которых заключается в укреплении доверия клиентов и повышении операционной эффективности. Более того, благодаря инструментам аналитики больших данных логистические операторы способны обрабатывать и анализировать массивы информации для изучения трендов спроса, потребностей в сервисе и угроз, что существенно влияет на качество принимаемых управленческих решений, направленных на снижение издержек и увеличение производительности. Благодаря аналитике больших объемов данных, компании в сфере логистики осуществляют выявление закономерностей, связанных со спросом, потребностями в поддержке и рисками, обеспечивая тем самым принятие более взвешенных стратегических

решений, активно способствующих достижению целей в области оптимизации расходов и улучшения эффективности.

Корреляция инновационных методик с повышением операционной производительности является четко подтвержденной в исследованиях по управлению логистическими процессами. Отмечается, что внедрение автоматизированных систем и переход к цифровым технологиям обеспечили значительное уменьшение издержек и повышение эффективности компаний [1]. Средства автоматизации, в том числе роботизированная автоматизация процессов (RPA) и системы автоматизированных наземных транспортных средств (AGV), дают возможность логистическим операторам эффективно управлять повседневными операциями, включая процессинг заказов, упаковку и дистрибуцию товаров. Такой подход минимизирует расходы на труд, снижает вероятность ошибок от человеческого фактора и способствует более быстрой обработке заказов, направленно совершенствуя операционные характеристики.

Применение технологий для оптимизации бизнес-процессов влечет за собой не только уменьшение издержек, но и улучшение уровня клиентского сервиса. Инновационные решения, включая электронный обмен данными (EDI) и системы управления транспортировкой (TMS), обеспечивают интегрирование различных логистических операций, гарантируя бесперебойную передачу данных между подразделениями. Такой подход увеличивает адаптивность и ускоряет процесс обработки заказов, что критически важно для поддержания конкурентных преимуществ в условиях рынка, где время играет ключевую роль [8]. Параллельно изыскания указывают на то, что эффективность, достигаемая за счет технологических инноваций, положительно сказывается на экологичности деятельности предприятия благодаря уменьшению объема отходов, сокращению потребления ресурсов и оптимизации маршрутизации.

Технологические новшества все чаще выступают в качестве ключевого

элемента для достижения и поддержания конкурентных преимуществ в логистической индустрии. Реализация передовых бизнес-стратегий и предложений, таких как модели подписной логистики, ответное складирование и экологически чистая логистика, служат показателями того, что инновационное развитие отвечает ожиданиям заказчиков и соответствует нормативно-правовой базе [10]. Проекты, направленные на экологичность, например использование транспорта с низким уровнем выбросов и биоразлагаемой упаковки, позволяют предприятиям повышать привлекательность своего бренда и охватывать дополнительную аудиторию, стремящуюся к экологически ответственному потреблению. Внедряя экологически устойчивые методы, организации не только соответствуют регулятивным стандартам, но и заручаются прочной лояльностью со стороны своих клиентов.

Несмотря на значительные преимущества от внедрения инноваций в область логистики, препятствия на пути их освоения остаются весомыми. К ключевым проблемам, тормозящим прогресс в секторе, относятся не только финансовые барьеры, но и устойчивость корпоративной культуры к новшествам, а также сложность интеграции современных технологий. Реализация инновационных решений требует вложений в обновление инфраструктуры, образовательные программы для повышения квалификации сотрудников и укрепления системы кибербезопасности. Для малых и средних предприятий (МСП), имеющих ограниченные ресурсы по сравнению с крупными компаниями, эти вызовы особенно актуальны, ограничивая их способность к адаптации и внедрению нововведений на широкомасштабном уровне [4].

Скепсис сотрудников к нововведениям, зачастую глубоко вплетенный в структуру корпоративной культуры, представляет собой значительное препятствие. Работники и администрация могут сомневаться перед внедрением непривычных методов или технологий из-за боязни нарушений в проверенных временем

процессах, при том что эффективная коммуникация, стратегии управления переходными этапами и активное участие персонала критично важны для нивелирования сопротивления и гарантирования гладкой адаптации к инновационным методам. Помимо этого, трудность интеграции разнообразных технологических решений, например устройств Интернета вещей, машинного обучения и блокчейн-систем, требует особых компетенций, которыми организация может не обладать.

Литературные источники акцентируют внимание на том, что инновации в области транспорта и логистики оказывают комплексное влияние на повышение операционной эффективности и улучшение позиций компаний на рынке. Важнейшим аспектом является роль цифровизации, способствующая оперативному принятию управленческих решений и усовершенствованию логистических операций [7]. С появлением инновационных бизнес-моделей и предложений предприятия

могут поддерживать свою релевантность на рынке в долгосрочной перспективе. Но для успешного освоения инноваций критически важно преодолеть экономические, культурные и технологические препятствия. Такие выводы подчеркивают необходимость стратегически ориентированного подхода к инновационному развитию, при котором технологические решения гармонизированы с внутренними процессами организации и требованиями рынка.

Результаты

Результаты этого исследования отражают степень воздействия инновационных процессов на конкурентные возможности предприятий сферы транспорта и логистики посредством применения новейших цифровых разработок, повышения оперативной производительности и способствования формированию долгосрочных конкурентных преимуществ. Результаты приведены в табл. 1 и акцентированы по трем направлениям: улучшение

Табл. 1. Влияние инновационных процессов на конкурентные возможности предприятий сферы транспорта и логистики

Table 1. The innovation process impact on the competitive capabilities of transport and logistics enterprises

Направление влияния	Инновационные технологии	Эффект от внедрения	Степень влияния
Операционная производительность	Роботизированная автоматизация процессов, гиперавтоматизация	Увеличение скорости выполнения задач, снижение человеческого вмешательства, минимизация ошибок	Ускорение процессов на 20–40 %
	Блокчейн	Сокращение затрат на обслуживание, улучшение отслеживаемости, сокращение задержек, повышение прозрачности	Снижение затрат на обслуживание на 20 %
	IoT и предиктивная аналитика	Улучшение принятия решений, оптимизация маршрутов	Общие операционные затраты уменьшены на 15–25 %
Удовлетворенность потребителей	Системы отслеживания в реальном времени	Повышение прозрачности, улучшение информированности клиентов	Рост удовлетворенности клиентов на 15–25 %
Адаптация и устойчивость	Платформы обслуживания клиентов на базе ИИ	Ускорение времени реагирования, повышение вовлеченности клиентов	Рост числа клиентов на 5–10 %
	Стратегическая интеграция инноваций	Повышение конкурентоспособности, привлечение партнеров, создание устойчивого конкурентного преимущества	Рост числа клиентов на 5–10 %

оперативной производительности, повышение уровня удовлетворенности потребителей и укрепление способности к адаптации и сохранения позиций на рынке.

Внедрение роботизированной автоматизации процессов (Robotic Process Automation – RPA) и технологий гиперавтоматизации стало одним из наиболее значимых направлений цифровой трансформации транспортно-логистических предприятий. Эти технологии позволяют не только автоматизировать повторяющиеся операции, но и интегрировать отдельные цифровые инструменты в единую интеллектуальную систему, обеспечивая повышение эффективности управления бизнес-процессами на всех уровнях. Исследование показывает, что влияние роботизированной автоматизации процессов и гиперавтоматизации проявляется прежде всего в росте операционной производительности. Использование интеллектуальных программных роботов позволяет выполнять задачи, ранее требовавшие участия человека, значительно быстрее и с минимальным риском ошибок. Среднее ускорение выполнения ключевых логистических операций составляет 20–40 %, что обеспечивает заметное сокращение временных и трудовых затрат.

Например, использование роботизированных складских систем, таких как решения от Amazon Robotics, где автономные роботы перемещают товары внутри складов, сокращая время обработки заказов, значительно ускоряют складские операции и снижают вероятность ошибок за счет минимизации человеческого вмешательства. Организации, использующие технологии роботизированной автоматизации процессов, отмечают значительное повышение гибкости, что позволяет им быстро адаптироваться к колебаниям спроса в цепочке поставок. Такие усовершенствования не только оптимизируют операции, но и повышают качество обслуживания, способствуя укреплению конкурентных позиций на рынке [3, 6].

Кроме того, внедрение технологии блокчейн еще больше повысило операционную эффективность. Обеспечивая

децентрализованный и прозрачный учет транзакций, блокчейн улучшает отслеживаемость товаров по всей цепочке поставок. Например, платформа IBM Food Trust, использующая блокчейн для прозрачного отслеживания продуктов питания по всей цепочке поставок, повышает доверие и прозрачность, а также дает возможность быстро выявить источник проблем (например, продукты с истекающим сроком годности). Платформа FedEx Delivery Manager предоставляет клиентам обновления в реальном времени о статусе доставки, тем самым повышая уровень удовлетворенности клиентов за счет улучшения информированности и контроля, что сокращает расходы на техническое обслуживание примерно на 20 %.

Внедрение блокчейн-технологий способствует также повышению устойчивости цепочек поставок, снижая их уязвимость к внешним рискам и сбоям. Возможность мгновенного доступа к достоверным данным о перемещении товаров, их состоянии и сроках доставки позволяет принимать своевременные управленческие решения и минимизировать финансовые потери. Результаты исследования подтверждают, что блокчейн-технологии играют стратегическую роль в повышении эффективности, прозрачности и конкурентоспособности транспортно-логистических предприятий. Их применение формирует основу для перехода к интеллектуальной, доверительной и экологически устойчивой логистике, полностью соответствующей тенденциям цифровой экономики.

Технологии Интернета вещей (Internet of Things – IoT) и предиктивной аналитики в последние годы стали ключевым инструментом повышения эффективности логистических процессов. Их внедрение обеспечивает постоянный мониторинг транспортных операций в реальном времени, повышает прозрачность цепочек поставок и способствует переходу предприятий к проактивным моделям управления. Результаты проведенного анализа показывают, что использование IoT в транспортно-логистической отрасли оказывает существенное влияние на операционную

производительность и качество управленческих решений. Согласно данным табл. 1, внедрение IoT-систем и предиктивной аналитики позволило снизить общие операционные затраты на 15–25 % за счет оптимизации маршрутов, повышения загрузки транспортных средств и сокращения времени простоя.

Например, устройства мониторинга Fleet Management System от Verizon Connect, отслеживающие состояние автопарка в режиме реального времени, предоставляют возможность оптимизации маршрутов, мониторинга состояния техники, что позволяет снижать затраты на обслуживание и улучшать сроки доставки. Стратегическая ориентация на эффективность затрат позволяет компаниям оптимизировать маржу прибыли, одновременно обеспечивая ценность для клиентов [9].

Улучшение взаимодействия с клиентами с помощью инновационных технологий стало одной из ключевых стратегий повышения уровня удовлетворенности потребителей. Интеграция систем отслеживания в режиме реального времени показала значительный рост удовлетворенности клиентов на 15–25 % благодаря повышению прозрачности и своевременному получению информации о состоянии груза. Кроме того, платформы для обслуживания клиентов, основанные на ИИ, значительно улучшили время реагирования и общую вовлеченность клиентов, способствуя формированию положительного опыта. Решение SAP Predictive Analytics, которое помогает прогнозировать спрос, оптимизировать запасы и повышать эффективность управления ресурсами, дает эффект снижения складских издержек и поддержания нормативного уровня запасов. ChatGPT, внедренный в клиентские службы логистических компаний для обработки запросов в режиме 24/7, ускоряет реагирование на запросы клиентов и повышает их лояльность к компании.

В исследовании подчеркивается исключительная важность инновационного развития для повышения

конкурентоспособности в сфере транспорта и логистики. В условиях растущих требований к операционной эффективности, прозрачности цепочек поставок и экологической устойчивости, адаптация цифровых инноваций и передового опыта становится ключом к успеху [11].

Тесная связь между инновационными решениями и удовлетворенностью клиентов усиливает необходимость для логистических операторов применять подход, ориентированный на клиента. Поскольку клиенты ожидают большей прозрачности и скорости, ключевым моментом является внедрение цифровых технологий для улучшения качества обслуживания. Исследования показывают, что организации, которые фокусируются на электронном взаимодействии с потребителями, не только улучшают уровень обслуживания, но и укрепляют лояльность клиентов, что имеет решающее значение на высококонкурентном рынке в условиях современной ситуации развития экономики.

Заключение

В современных условиях в целях поддержания своей конкурентоспособности на высоком уровне предприятию необходимо активно использовать и внедрять в свою деятельность целый ряд инноваций как в сфере управления, так и в сфере организации торгово-технологического процесса, что позволит своевременно отвечать требованиям внешней среды, усиливать сильные стороны и сводить к минимуму количество слабых сторон [10]. Таким образом, по мнению автора, к изучению инновационных процессов и их влияния на стратегическое управление и устойчивое развитие транспортно-логистических компаний необходимо применять междисциплинарный подход.

На основании результатов проведенного анализа операционных преимуществ от использования современных инноваций, систематизации эффектов внедрения таких технологий, как блокчейн, ИИ, гиперавтоматизация и IoT, с количественными оценками влияния на производительность, удовлетворенность клиентов

и адаптивность компаний, можно сделать следующие выводы.

Роль инновационного развития в транспортно-логистической отрасли чрезвычайно высока. Цифровая трансформация (использование IoT, искусственного интеллекта и аналитики больших данных) становится ключевым инструментом для повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий в условиях динамично меняющегося рынка.

К внедрению инноваций в отрасли необходимо применять структурированные подходы. В исследовании предлагается создание комплексных стратегий, направленных на оптимизацию процессов,

улучшение клиентского сервиса и снижение издержек, что позволяет транспортно-логистическим компаниям лучше адаптироваться к изменениям.

В процессе внедрения инноваций необходимо уделять внимание исследованию экологической составляющей. В исследовании предложено применять системный подход к применению экологически чистых технологий, который приобретает все большее значение в контексте данной отрасли (например, использование биоразлагаемой упаковки и электротранспорта) как фактора повышения конкурентоспособности и улучшения брендинга компаний.

Список источников

1. Балганы Б. Инновационное развитие транспортной логистики / Проблемные аспекты развития транспортной системы: Материалы научно-практической конференции с международным участием, Иркутск, 18 июня 2014 года / Б. Балганы / под редакцией Г. В. Давыдовой, Г. Н. Войниковой, А. И. Бирюковой. – Иркутск: Байкальский государственный университет экономики и права, 2015. – С. 21–24. – EDN UAVZHV.
2. Гуменюк (Макиенко), Н. В. Концептуальный механизм управления цепями поставок на основе технологии блокчейн / Н. В. Гуменюк (Макиенко), М. М. Гуменюк // Вестник института экономических исследований. – 2019. – № 1 (13). – С. 119–127. – EDN VQMKCE.
3. Ефимов А. Д. [и др.]. Анализ современных трендов цифровой логистики / А. Д. Ефимов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2019. – № 2(202). – С. 5–12. – DOI 10.17213/0321–2653–2019–2–5–12. – EDN LCMCMCD.
4. Криворотов В. В. Формирование конкурентоспособности предприятия / В. В. Криворотов // Вестник УГТУ-УПИ. Серия: Экономика и управление. – 2003. – № 7. – С. 34–40. – EDN JUKJZL.
5. Мелехова В. Д. Цифровая трансформация в управлении цепочкой поставок / В. Human progress / В. Д. Мелехова. – 2019. – Т. 5. – № 2. – С. 1–8. – DOI 10.34709/IM.152.1. – EDN MZHOSE.
6. Мордовченков Н. В. Современные теоретические и практические направления инновационной деятельности в транспортно-логистической сфере / Н. В. Мордовченков, А. А. Сироткин // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. – 2018. – № 55. – С. 148–154. – EDN OTCCYN.
7. Никифоров А. В. Инновационные технологии, оптимизирующие систему поставок / А. В. Никифоров, Е. В. Ерохина (Аршинова) // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 58 (1). – С. 77–80. – DOI 10.18411/lj-02–2020–14. – EDN WDVQML.
8. Пушкина (Кощева) Е. О. Проблемы принятия решений о реализации технологических инноваций на транспорте / Е. О. Пушкина (Кощева), С. Ю. Ляпина // Мир транспорта. – 2021. – Т. 19. – № 4(95). – С. 92–101. – DOI 10.30932/1992–3252–2021–19–4–10. – EDN RFPTEF.
9. Сергеева Т. Г. Повышение конкурентоспособности транспортно-логистических компаний в условиях цифровизации / Т. Г. Сергеева, Г. И. Никифорова (Сыраева) // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2020. – Т. 17. – № 3. – С. 428–436. – DOI 10.20295/1815–588X-2020–3–428–436. – EDN HADKPK.
10. Чернышева О. В. Инновации и их роль в системе управления конкурентоспособностью предприятия в условиях сервисно-ориентированной экономики / О. В. Чернышева // Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – № 2 (72). – С. 172–173. – EDN NECKOL.

11. Суязов В. Н. Управление в сфере эстетической медицины на предприятиях туротрасли: бизнес-модель инновационного развития / В. Н. Суязов, Н. В. Суязов // Вестник РМАТ. – 2024. – № 3. – С. 35–40. – EDN EHNTWK.
12. Brancati, E., Brancati, R., Guarascio, D., Zanfei, A. Innovation drivers of external competitiveness in the great recession, *small business economics*, 2021. – Pp. 1–20. – DOI: 10.1007/s11187-021-00453-0
13. Marincean, D. A. Innovation and competitiveness, *annals of the university of oradea: economic science*, 2019. – Volume 2. – Pp. 385–394.
14. Stojković, H. S., Kastratović, E., Stanković, L. Innovation as a way of increasing the competitiveness of the economy, *trendovi u poslovanju*, 2022. – Volume 1. – Pp. 18–25. – DOI: 10.5937/trendpos2201018S

References

1. Balgany, B. (2015). Innovatsionnoe razvitie transportnoy logistiki [Innovative development of transport logistics]. *Problemnnye aspekty razvitiya transportnoy sistemy [Problematic aspects of transport system development]*: Proceedings of the scientific and practical conference with international participation. Irkutsk: Baikal state university of economics and law, 21–24. (In Russ.).
2. Gumenyuk, N. V., Gumenyuk, M. M. (2019). Kontseptual'nyy mekhanizm upravleniya tsepami postavok na osnove tekhnologii blokcheyn [Conceptual mechanism for supply chain management based on blockchain technology]. *Vestnik instituta ekonomicheskikh issledovaniy [Economic Research Institute Journal]*, 1 (13), 119–127. (In Russ.).
3. Efimov, A. D., et al. (2019). Analiz sovremennykh trendov tsifrovoy logistiki [Analysis of modern trends in digital logistics]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki [Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus region. Technical Sciences]*, 2 (202), 5–12. DOI 10.17213/0321-2653-2019-2-5-12. (In Russ.).
4. Krivorot, V. V. (2003). Formirovanie konkurentosposobnosti predpriyatiya / Formation of enterprise competitiveness. *Vestnik UGTU-UPI. Seriya: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of USTU-UPI. Series: economics and management]*, 7, 34–40. (In Russ.).
5. Melekhova, V. D. (2019). Tsifrovaya transformatsiya v upravlenii tsepochkoy postavok [Digital Transformation in Supply Chain Management]. *B. Human Progress*, 5(2), 1–8. DOI 10.34709 / IM.152.1. (In Russ.).
6. Mordovchenkov, N. V., Sirotkin, A. A. (2018). Sovremennye teoreticheskie i prakticheskie napravleniya innovatsionnoy deyatel'nosti v transportno-logisticheskoy sfere [Modern theoretical and practical directions of innovative activity in the transport and logistics sphere]. *Vestnik Volzhskoy gosudarstvennoy akademii vodnogo transporta [Bulletin of the Volga state academy of water transport]*, 55, 148–154. (In Russ.).
7. Nikiforov, A. V., Erokhina, E. V. (2020). Innovatsionnyye tekhnologii, optimiziruyushchie sistemu postavok [Innovative technologies optimizing the supply system]. *Tendantsii razvitiya nauki i obrazovaniya [Trends in the development of science and education]*, 58 (1), 77–80. DOI 10.18411/lj-02-2020-14. (In Russ.).
8. Koshcheeva, E. O., Lyapina, S. Yu. (2021). Problemy prinyatiya resheniy o realizatsii tekhnologicheskikh innovatsiy na transporte [Problems of Decision-Making in Implementation of Technological Innovations in Transport Industry]. *Mir transporta [World of Transport and Transportation]*, 19(4), 92–101. DOI 10.30932/1992-3252-2021-19-4-1. (In Russ.).
9. Sergeeva, T. G., Nikiforova, G. I. (2020). Povishenie konkurentosposobnosti transportno-logisticheskikh kompaniy v usloviyakh tsifrovizatsii [Competitive recovery of transport and logistics companies in the era of digitization]. *Izvestiya Peterburgskogo universiteta putei soobshcheniya [Proceedings of Petersburg State Transport University]*, 17(3), 428–436. DOI 10.20295/1815-588X-2020-3-428-436. (In Russ.).
10. Chernysheva, O. V. (2011). Innovatsii i ikh rol' v sisteme upravleniya konkurentosposobnost'yu predpriyatiya v usloviyakh servisno-orientirovannoy ekonomiki [Innovations and their role in the enterprise competitiveness management system in a service-oriented economy]. *Nauchno-tekhnicheskii vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta informatsionnykh*

tehnologiy, mekhaniki i optiki [Scientific and technical bulletin of the St. Petersburg state university of information technologies, mechanics and optics], 2 (72), 172–173. (In Russ.).

11. Suyazov, V. N., Suyazov, N. V. (2024). Upravlenie v sfere esteticheskoy meditsiny na predpriyatiyakh turotrasli: biznes-model' innovatsionnogo razvitiya [Management in the field of aesthetic medicine at tourism industry enterprises: a business model for innovative development]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT], 3, 35–40. (In Russ.).*
12. Brancati, E., Brancati, R., & Guarascio, D., et al. (2021). Innovation drivers of external competitiveness in the great recession. *Small business economics, 58, 1497–1516. DOI: 10.1007/s11187-021-00453-0*
13. Marincean, D. A. (2019). Innovation and competitiveness. *Annals of the university of Oradea: economic science, 2, 385–394.*
14. Stojković, H. S., Kastratović, E., & Stanković, L. (2022). Innovation as a way of increasing the competitiveness of the economy. *Trendovi u poslovanju [Trends in business], 1(10), 18–25. DOI: 10.5937/trendpos2201018S. (In Bos.).*